

ARREFECIMENTO EVAPORATIVO: HISTÓRIA E MATERIAIS PARA APLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Teresa Diaz Gonçalves^a

^aLaboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Departamento de Materiais, Av. do Brasil 101, 1700-066, Lisboa, Portugal, teresag@lnec.pt

RESUMO

O arrefecimento evaporativo aproveita o consumo de calor associado à evaporação da água, retirando-o do ambiente. É uma das estratégias a que diversas civilizações ao longo da história recorreram para mitigar as altas temperaturas em habitats humanos durante a época quente, sendo emblemáticas as torres "apanhadoras" de vento do Médio Oriente ou a tradição de molhar pisos de cerâmica porosa para regular a temperatura em interiores e terraços. Hoje estão disponíveis no mercado múltiplas marcas e modelos de equipamentos de arrefecimento evaporativo, mas as soluções arquitetónicas baseadas neste princípio continuam largamente esquecidas, sem integração no curso da evolução tecnológica. Neste artigo apresenta-se uma breve revisão da literatura sobre as aplicações históricas e atuais do arrefecimento evaporativo e discute-se o potencial de materiais porosos como cerâmica de barro vermelho, para incorporar essa estratégia na arquitetura. Resumem-se os resultados de um trabalho anterior, em que se observaram reduções da temperatura superficial de diferentes materiais que ultrapassaram os 5°C à sombra e os 20°C ao sol, e apresentam-se os primeiros resultados de medições microestruturais de um material de cerâmica porosa efetuadas por microtomografia de raios-X. Estes resultados são de interesse no contexto da sustentabilidade e da economia circular.

Palavras-chave: sustentabilidade, economia circular, arrefecimento evaporativo, materiais porosos, microestrutura

1 INTRODUÇÃO E ESTADO DA ARTE

As condições de calor extremo afetam negativamente o bem-estar, a produtividade no trabalho e a saúde, especialmente entre as populações vulneráveis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o stress térmico é uma emergência médica com alta taxa de mortalidade que aumenta o risco de acidentes e agrava doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de saúde mental, asma e a transmissão de certas doenças infecciosas (OMS 2024).

Uma das estratégias a que diversas civilizações ao longo da história recorreram para mitigar as altas temperaturas em habitats humanos durante a época quente é o arrefecimento evaporativo. Este baseia-se no facto de a evaporação de água envolver consumo de energia, que é retirada do ambiente, tal como acontece no processo fisiológico da transpiração, em que a água libertada pelo organismo se evapora à superfície da pele, reduzindo a temperatura desta.

Emblemáticas neste contexto são, por exemplo, as torres "apanhadoras" de vento do Médio Oriente, encontradas no Irão e países vizinhos (Mahyari 1996, Valibeig 2014). Estas estruturas conseguiam o arrefecimento dos interiores não só pela captação de ar a alturas elevadas e por fazerem depois passar esse ar através da massa da torre, que em regra se encontrava a menor temperatura, mas também frequentemente pela combinação destas estratégias com o arrefecimento evaporativo. Este era obtido pelo contacto do ar com fontes e reservatórios de água ou com zonas de alvenaria humedecida pela ascensão capilar do solo, solução esta mais frequente no Iraque. As caves de alguns edifícios mais abastados tinham ligação a um sistema subterrâneo de túneis e poços (o *qanat*) que permitia arrefecer evaporativamente o ar de forma muito eficiente. Também colocavam vasilhas de cerâmica porosa com água junto à entrada na habitação do ar proveniente da torre. Neste tipo de vasilha, o arrefecimento deve-se à parcela de água que atravessa a cerâmica porosa e evapora na superfície exterior desta. A colocação das vasilhas na zona de passagem do ar teria o duplo objetivo de tirar partido da velocidade do ar para acelerar o processo evaporativo e a convecção, contribuindo para o arrefecimento da vasilha, da água nela contida e do ambiente.

Na Península Ibérica, as vasilhas de cerâmica porosa eram tradicionalmente usadas, com o referido duplo objetivo de manter a água fresca e de arrefecer os ambientes em que estrategicamente eram colocadas. Este tipo de vasilhas (*potes, cântaros, piporros*) estava ainda em utilização corrente no Alentejo e no Algarve há meio século.

Outra estratégia tradicional em Portugal é a molhagem de pisos de cerâmica porosa (Figura 1), para regular a temperatura em interiores e terraços.

Figura 1 – Pavimento tradicional de cerâmica porosa usada em Portugal: em dias quentes, saturava-se com água e a subsequente evaporação ajudava a manter o ambiente fresco

No âmbito do apoio à resolução de problemas técnicos em países em desenvolvimento, Rusten (1985) descreve também vários dispositivos simples, em geral baseados na utilização de um meio evaporativo constituído por elementos têxteis ou barro cozido. O mais rudimentar consiste numa tela suspensa numa moldura de madeira. A orla inferior da tela está mergulhada num recipiente de água, de onde absorve água por capilaridade, sendo a moldura posicionada de modo que o ar em movimento atravesse o material têxtil humedecido, por exemplo, em frente a uma janela. Outros dispositivos incluem alimentação elétrica para alimentar ventoinhas destinadas a aumentar a circulação do ar e, conseqüentemente, a taxa de evaporação, podendo também incluir uma bomba para elevar a água (Kapilan et al. 2023). Note-se que todas estas técnicas de arrefecimento evaporativo direto, em que o ar a ser arrefecido entra em contacto direto com a água, alteram a humidade relativa desse ar, o que pode ser desadequado para alguns fins, por exemplo, quando está em causa a conservação de alimentos. Além disso, com os dispositivos de arrefecimento evaporativo direto, se não existir uma manutenção cuidada, há risco de contaminação do ambiente com a bactéria *Legionella*, responsável pela doença do legionário. Esta bactéria desenvolve-se no meio evaporativo e é transportada pelos aerossóis dispersos pelas ventoinhas (Velasco Gómez et al., 2010). Para minimizar estes problemas, desenvolveram-se sistemas em que o ar a ser arrefecido não entra em contacto com a água. Estes incluem um permutador de calor, componente que tipicamente possui dois conjuntos de canais separados por elementos condutores de calor, por exemplo, de alumínio. Um dos conjuntos de canais serve para passagem do ar quente que é sujeito ao processo evaporativo e no processo arrefece os elementos de separação, arrefecendo estes então por sua vez o ar que está no segundo conjunto de canais (Rusten 1985). Outros dispositivos, crescentemente sofisticados, combinando sistemas diretos com sistemas indiretos, foram desenvolvidos nas últimas décadas, visando aumentos de eficiência e do potencial de comercialização. Há, por exemplo, soluções que passam pela pré-desumidificação do ar com dessecantes ou membranas, estratégia que visa melhorar a eficácia do arrefecimento evaporativo em climas menos secos (Yang et al. 2019). Camargo et al. (2006) acreditam que o arrefecimento evaporativo direto pode ser eficiente em situações em que a temperatura de bolbo húmido é inferior a 24°C. A temperatura de bolbo húmido corresponde à temperatura medida, em condições padrão, com um termómetro envolto num pano húmido, cuja temperatura é portanto reduzida pelos efeitos do arrefecimento evaporativo. De acordo com os autores, noutros casos, é possível efetuar uma pré-desumidificação do ar, associar sistemas evaporativos diretos a sistemas indiretos ou utilizar o ar condicionado como sistema de apoio.

No âmbito do programa MIT D-Lab, que visa promover abordagens colaborativas e soluções práticas para os desafios globais da pobreza, Verploegen et al. (2018) publicaram um guia para a produção e utilização de potes de barro e câmaras de arrefecimento evaporativo na preservação de alimentos. Contudo, devido à globalização dos desafios da sustentabilidade, o arrefecimento evaporativo é cada vez menos um mero recurso de baixo custo para países em desenvolvimento. Já em 2002, por exemplo, a agência estatal responsável pela gestão e proteção dos recursos naturais e energéticos do Novo México, EMNRD-ECMD, publicava um Manual de Diretrizes de Projeto de Arrefecimento Evaporativo para Escolas e Edifícios Comerciais (Palmer 2002). Tendo em vista a poupança de energia dos edifícios e a redução da poluição, este manual oferece informação sobre os princípios do arrefecimento evaporativo e sobre alternativas de equipamentos de arrefecimento baseados nesse princípio. Duas décadas mais tarde, há no mercado múltiplas marcas e modelos de equipamentos desta natureza, estando várias disponíveis no mercado nacional (Dunn 2023, Arflex 2023, Esencial Cool 2024, Leroy Merlin 2024).

Até às últimas décadas, o arrefecimento evaporativo não despertava grande interesse nos países desenvolvidos, sendo visto essencialmente como uma estratégia histórica curiosa, na melhor das hipóteses com potencial para ajudar a mitigar carências tecnológicas a baixo custo. Velasco Gómez

(2010) atribui o esquecimento destes métodos, apesar da notória eficiência particularmente em climas quentes e secos, não só aos problemas dos primeiros equipamentos de arrefecimento evaporativo direto, como a doença do legionário ou a difícil manutenção dos dispositivos, mas também à predominância de outros sistemas de arrefecimento, como a compressão mecânica (ar condicionado). Este mesmo argumento pode aplicar-se ao esquecimento, que persiste até aos dias de hoje, das soluções arquitetónicas de arrefecimento evaporativo, estratégias adaptativas desenvolvidas ao longo do tempo em climas quentes e secos como o da Península Ibérica, de que são exemplo a humidificação de elementos construtivos de cerâmica porosa ou a colocação de telas humedecidas nos percursos do ar. Estas estratégias requeriam apenas uma manutenção simples, mas continuam esquecidas, sem integração no curso da evolução tecnológica, estando o crescente interesse no arrefecimento evaporativo, decorrente dos desafios da sustentabilidade, a ser direcionado quase exclusivamente para o caso dos equipamentos com potencial de comercialização.

No entanto, as soluções arquitetónicas de arrefecimento evaporativo são de grande interesse pois não só respondem à crescente procura de arrefecimento usando uma fonte de energia renovável, como também apresentam elevada durabilidade e potencial de reparação. Além disso, baseiam-se em materiais de construção, tipicamente cerâmica porosa, que são baratos, seguros e facilmente acessíveis, bem como recicláveis ou mesmo reutilizáveis. Estas soluções podem, portanto, ajudar a reduzir o desperdício em dois setores intensivos em recursos, eletrónica e construção, proporcionando ao mesmo tempo oportunidades para novos empregos ligados à conceção, projeto e implementação de soluções e à seleção e produção de materiais com características adequadas.

Neste artigo discute-se o potencial e as propriedades de materiais porosos de construção como a cerâmica de barro vermelho, tendo em vista a sua utilização em soluções de arrefecimento evaporativo.

2 POTENCIAL DOS MATERIAIS POROSOS DE CONSTRUÇÃO

O arrefecimento evaporativo assenta no facto de a evaporação de água ser endotérmica, ou seja, envolver consumo de energia, com transferência de calor do ambiente para a água e conseqüente redução da temperatura local. Isto ocorre quando ar não saturado entra em contacto com uma superfície molhada cuja temperatura é superior à temperatura de ponto de orvalho do ar (a temperatura para a qual o ar está saturado com a mesma quantidade de vapor de água). Nesse caso, dá-se evaporação de água da superfície para o ar circundante. O calor latente de evaporação (a energia necessária para a mudança de fase) é absorvido do ar, da água ou do próprio material, causando o arrefecimento destes. O ar é também humidificado devido à transferência de vapor de água.

Este processo é desencadeado e controlado pelo gradiente de humidade relativa entre o ar adjacente ao material — que pode atingir cerca de 100% de humidade relativa no caso de uma superfície livre de água ou de um material poroso saturado — e o valor da humidade relativa do ar circundante. É por esta razão que o arrefecimento evaporativo é mais eficaz em climas quentes e secos, onde a baixa humidade relativa do ar origina uma mais elevada taxa de evaporação da água.

O potencial máximo de arrefecimento depende da diferença entre as temperaturas de bolbo seco e de bolbo húmido. Esta última representa a temperatura até à qual o ar pode ser arrefecido pela evaporação da água, aumentando com a temperatura de bolbo seco e com a humidade relativa. Teoricamente, é possível chegar a uma redução de temperatura igual à diferença entre as duas temperaturas, mas tal não é normalmente alcançável na prática. Segundo Rusten (1985), deverá ser possível atingir entre 50% e 80% do máximo teórico.

Além da temperatura e da humidade relativa, o processo de arrefecimento evaporativo depende de fatores como a velocidade do ar e a superfície específica de evaporação (Rusten 1985), aos quais se pode ainda acrescentar a radiação solar:

- A velocidade do ar potencia o processo de arrefecimento. Por um lado, aumenta a taxa de renovação do ar adjacente à superfície evaporativa, que de outra forma ficaria limitada à capacidade de um processo puramente difusivo, mantendo um gradiente de humidade favorável à evaporação. Por outro lado, facilita a transferência convectiva de calor da superfície arrefecida pela evaporação para o ar circundante.
- A radiação solar interfere no processo de arrefecimento, especialmente quando os materiais estão expostos diretamente aos raios solares, tornando-o não adiabático. Todo o processo, incluindo a componente convectiva, é influenciado por essa radiação e pelas propriedades dos materiais que determinam a correspondente variação da temperatura destes, tais como as propriedades óticas e o calor específico (quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa do material em uma unidade de temperatura).
- A superfície específica de evaporação é a área superficial de um material que efetivamente contribui para o processo de evaporação. Numa superfície livre de água, a superfície específica de evaporação corresponde à área da superfície de água. Contudo, no caso dos materiais porosos, em que a evaporação ocorre a partir dos poros preenchidos com água, a questão é mais complexa. Por um lado, nem toda a superfície corresponde a água, o que reduz a área efetivamente disponível para a evaporação. Por outro lado, a rugosidade do material e a forma não necessariamente plana da superfície líquida nos poros podem aumentar a área disponível para a evaporação.

Num artigo publicado na revista da Associação Americana de Engenheiros Civis (ASCE), Diaz Gonçalves *et al.* (2015) mediram com infravermelhos a redução da temperatura superficial para vários tipos de materiais de construção porosos, duas pedras naturais, uma argamassa de cal, um tijolo de cerâmica vermelha e um tijolo de silicato de cálcio, bem como de alguns materiais incoerentes e fluidos, incluindo uma superfície livre de água pura, que serviram como referência (Figura 2).

Figura 2 – Temperatura superficial dos materiais secos ou em processo evaporativo (Diaz Gonçalves *et al.* 2015)

Os resultados estão resumidos na Figura 2 e mostram que, ao sol, alguns materiais atingiram mais de 50°C no estado seco. No entanto, durante a secagem evaporativa, a temperatura dos mesmos materiais caiu em média 10 a 15°C, chegando esta queda aos 23°C no caso do tijolo de silicato de cálcio, um material com porosidade capilar muito elevada, superior a 80% em volume.

Determinando a temperatura de bolbo húmido T_h a partir de um gráfico psicrométrico para as duas condições reportadas na Figura 3, temos $T_h=20,1^\circ\text{C}$ para as medições à sombra ($T=29,5^\circ\text{C}$ e $HR=42,2\%$) e $T_h=18,3^\circ\text{C}$ para as medições ao sol ($T=34,8^\circ\text{C}$ e $HR=18,4\%$). Isto significa que em ambos os casos se estava abaixo do limite de 24°C indicado por Camargo *et al.* (2006) para haver eficácia no arrefecimento evaporativo direto. Apesar de a ideia se referir ao arrefecimento do ar ambiente, parece haver consistência com os resultados obtidos, em que ocorreu um arrefecimento por vezes muito significativo da superfície dos materiais, mais de 5°C à sombra e de mais de 20°C ao sol.

3 ESTUDO MICROESTRUTURAL E TRABALHOS FUTUROS

Os resultados acima resumidos permitiram a Diaz Gonçalves *et al.* (2015) concluir que materiais porosos de construção correntes têm capacidade para funcionar como meios de arrefecimento evaporativo eficiente, podendo, portanto, ser incorporados em soluções destinadas a alcançar maior conforto e eficiência energética, enquanto mantêm eventualmente uma função construtiva ou arquitetónica. Contudo, as razões exatas para as diferenças observadas entre os diferentes materiais testados por estes autores não são fáceis de destringir. A incerteza deve-se em larga medida aos fatores elencados nas alíneas a), b) e c) acima e, em particular, à questão da superfície específica, que depende da microestrutura dos materiais e da forma assumida pelas superfícies microscópicas de água nos poros.

De acordo com a lei de Laplace, a água forma no interior dos poros uma superfície que não é plana, mas apresenta um determinado raio de curvatura:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r_c}$$

onde ΔP é a pressão capilar [$\text{M L}^{-1}\text{T}^{-2}$], γ a tensão superficial [M T^{-2}] e r_c o raio de curvatura [L].

Se assumirmos que os poros são cilíndricos e que o ângulo de contacto do líquido com o material nos poros é zero, a superfície efetiva de evaporação num poro corresponde à superfície interna de uma meia-esfera, sendo portanto o dobro da superfície efetiva de evaporação que existiria se a superfície líquida fosse plana. A existência desta curvatura e o aumento da superfície efetiva de evaporação que ela comporta é certamente um dos fatores que justificam o facto de os materiais porosos terem sido ao longos dos tempos sistematicamente adotados como meios evaporativos eficientes. Contudo, na realidade, nem os poros são necessariamente cilíndricos, nem o ângulo de contacto com o material é necessariamente zero, pelo que, sem mais conhecimento sobre as características microestruturais do material, a determinação da área efetiva da superfície líquida num poro saturado tem um elevado grau de incerteza.

É também usualmente considerada a lei de Kelvin, da qual decorre que para cada valor da humidade relativa do ambiente, todos os poros com dimensão abaixo de um determinado raio crítico estão saturados:

$$r_{cr} = \frac{2\gamma V_m \cos\theta}{R T \ln\left(\frac{p_s}{p}\right)}$$

onde r_{cr} é o raio crítico [L], γ a tensão superficial [$M T^{-2}$], V_m o volume molar [L^3], θ o ângulo de contato [-], R a constante universal dos gases [$M L^2 T^{-2} \Theta^{-1}$], T a temperatura [Θ], p a pressão de vapor e p_s a pressão de saturação do vapor [$M L^{-1} T^{-2}$].

Contudo, esta lei pressupõe condições de equilíbrio, enquanto a secagem evaporativa dos materiais porosos é um processo dinâmico que pode além disso envolver transporte não-saturado (Hall and Hoff 2002). Assim, não é certo que a evaporação ocorra sequer a partir de poros saturados com dimensão abaixo de determinado valor, pelo que a geometria real que a superfície líquida assume no interior dos poros durante um processo evaporativo e a real gama de dimensões dos poros envolvidos no processo são desconhecidas.

O esclarecimento destas incógnitas passa por uma análise microestrutural dos materiais, que permita aferir com bases reais a legitimidade das suposições referidas ou a necessidade do seu ajustamento. No sentido de contribuir para esse desiderato, realizou-se uma análise preliminar por microtomografia de raios-X do tijolo de barro vermelho. A Figura 3 mostra uma das imagens obtidas, onde as zonas escuras correspondem aos vazios e de onde ressalta que, pelo menos à escala em causa, os poros têm morfologia fissural, o que indica que a suposição de que são cilíndricos é desadequada.

Figura 3 – Microestrutura do tijolo de barro vermelho, obtida por microtomografia de raios-X

Este trabalho de caracterização microestrutural está em curso, sendo expectável que estejam disponíveis mais dados à data da realização da conferência.

CONCLUSÕES

O arrefecimento evaporativo tem sido utilizado por diversas civilizações ao longo dos tempos para mitigar as altas temperaturas, representando uma fonte de energia renovável que pode contribuir para uma maior eficiência energética. O processo é controlado pelo gradiente de humidade relativa entre o material e o ar circundante, revelando-se especialmente eficaz em climas quentes e secos, como o de Portugal continental durante o verão. Trabalhos anteriores demonstraram a sua eficácia nestas condições, observando-se significativa redução da temperatura superficial para diferentes tipos de materiais porosos, de 3°C a 5°C à sombra, com média de 4°C, e de 8°C a 23°C ao sol, com média de 14°C. Contudo, as razões exatas para as diferenças observadas entre os diferentes materiais não são

fáceis de identificar. De facto, além da temperatura e da humidade relativa, o processo de arrefecimento evaporativo depende de fatores como a superfície específica de evaporação, constituída pelas microsúperfícies líquidas que se estabelecem no interior dos poros. Com o intuito de esclarecer o efeito deste fator, investigou-se a microestrutura de um tijolo cerâmico por microtomografia de raios X. Os primeiros resultados são promissores e sugerem que os poros têm uma morfologia fissural, contrariando a suposição habitual de poros cilíndricos. Um cabal esclarecimento das características microestruturais facilitará o estabelecimento de assunções realistas de modelação da superfície efetiva de evaporação, permitindo o desenvolvimento futuro de soluções arquitetónicas eficazes de arrefecimento evaporativo.

AGRADECIMENTOS

As medições por microtomografia de raios-X foram realizadas por Fabian Wilde no DESY, em Hamburgo, na linha P05 que é operada pelo Helmholtz-Zentrum Hereon. O trabalho da autora é realizado no âmbito do projeto interno do LNEC *SUMA 27 - Materiais para a Sustentabilidade na Construção* (procº 0208/1102/24238).

REFERÊNCIAS

- Arflex (2023). Catálogo de ventiladores evaporativos AXL200i, AL200i, ADD125, AVE90, AXXL, AKD25C e AVE18P. <https://arflex.pt/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-2023.pdf>
- Diaz Gonçalves, T., Brito, V., Vidigal, F., Matias, L., & Faria, P. (2015). Evaporation from porous building materials and its cooling potential. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 27(8), 04014222. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0001174](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001174).
- Dunn, T. (2023) Swamp coolers are a cheap ac alternative for dry climates. Here's what to know before you buy. *Wirecutter*, September 6. Wirecutter is a product review website owned by The New York Times Company. <https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/do-swamp-coolers-work/>
- Esencial Cool (2024). Arrefecedores evaporativos portáteis. <https://esencialcool.com/pt-pt/category/arrefecedores-evaporativos-portateis/>, página consultada em 2024-06-25.
- Gómez, E.V., Martínez, F.R., & González, A. T. (2010). The phenomenon of evaporative cooling from a humid surface as an alternative method for air-conditioning. *Journal homepage: www. IJEE. IEEFoundation. org*, 1(1), 69-96.
- Hall, C., Hoff, W.D. (2002). *Water Transport in Brick, Stone and Concrete*. Spon Press, London and New York. ISBN 0-419-22890-X.
- Kapilan, N., Isloor, A. M., & Karinka, S. (2023). A comprehensive review of evaporative cooling systems. *Results in Engineering*, 101059.
- Leroy Merlin (2024). Climatizadores evaporativos. <https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/ventoinhas-e-climatizadores/climatizadores/?p=1>, página consultada em 2024-06-25.
- Mahyari, A. (1996). The wind catcher: a passive cooling device for hot arid climate.
- Palmer, J. D. (2002). *Evaporative cooling design guidelines manual for New Mexico schools, and commercial buildings*. NRG engineering, 2626, 1-99.

- Rusten (1985). Technologies for Development. Understanding Evaporative Cooling. Volunteers in Technical Assistance (VITA), Arlington, Virginia. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABC960.pdf
- Valibeig, N., Nasekhian, S., & Tavakoli, S. (2014). The role of wind catchers in improving people's comfort. *Eco-Architecture V: Harmonisation between Architecture and Nature*, 142, 93-102.
- Verploegen, E., Rinker, P., & Ognakossan, K. E. (2018). Evaporative cooling best practices: Producing and using evaporative cooling chambers and clay pot coolers (No. WorldVeg Staff Publication). MIT D-Lab.
- WHO (2024) Heat and health. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>, página consultada em 2024-06-25.
- Yang, Y., Cui, G., & Lan, C. Q. (2019). Developments in evaporative cooling and enhanced evaporative cooling-A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 113, 109230.